

FRANCOIS VILLANUEVA PARAVICINO (2021). LOS BAJOS MUNDOS. LIMA: EDITORIAL APOGEO.

Manuel Alfonso Navarrete Salazar

manuel.navarrete@unmsm.edu.pe

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8077-5110>

Maestrando en Lengua y Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

RECIBIDO	[29/12/2021]	ACEPTADO	[16/02/2022]	PUBLICADO	[18/03/2022]	
Pág. 78 - 79						

Los bajos mundos (Apogeo, 2021), la primera novela del joven escritor Francois Villanueva Paravicino (Ayacucho, 1989), hace su ingreso en el escenario literario peruano con una propuesta encomiable, pero a la vez arriesgada en el sentido de que se estructura sobre la base de una perspectiva múltiple que, lejos de tejer un relato caótico o ininteligible, logra armonizar de manera compacta los distintos elementos que componen la historia.

La trama medular, que principalmente puede ser concebida como un *thriller* (una especie de novela negra moderna, ambientada en la sierra peruana), gira alrededor de un grupo variopinto de personajes correctamente contruidos que residen en una región ayacuchana colindante con los Bajos Mundos, un área relativamente clandestina donde las taras más censurables de la sociedad están a la orden del día. Sus personajes tienen destinos que se entrecruzan para dar forma a una historia poblada de intrigas, crímenes y enredos pasionales —rasgos constitutivos de un pequeño «teatro del mundo» calderoniano—, que muestran las múltiples caras de la naturaleza humana, la misma que suele estar dominada por pasiones que pueden terminar destruyendo a aquel que no sea capaz de domeñarlas.

Por ejemplo, Hans y Dick son una representación clara de aquellos que viven al margen de toda ley o precepto. La «sed de sangre» que los domina los lleva a acometer a empresas que terminan jugando en contra de su propia integridad. De esa forma, se configurará un estilo de vida en el que la muerte será de lo más común. Un caso similar ocurre con los personajes de Bayggón Dan y su grupo de amigos. Todos ellos son jóvenes inconformes y de carácter levantisco, cuyos actos tienden a desembocar en la autodestrucción. Ese conjunto de acciones, llevadas a cabo por los personajes, es narrado desde distintos puntos de vista que exigen al lector una mirada atenta, la cual «va de la mano» con el deseo de desentrañar las situaciones en las que la intriga se erige como rasgo resalante. Para citar un ejemplo, esta condición se ve en la historia que gira en torno a Fidel Larco Astete y Celia Camelia, una pareja de amantes, cuya relación llega a verse amenazada por una fuerza que está por encima de ellos y de la que solo al final el lector llega a distinguir su naturaleza.

Precisamente, el acierto más sobresaliente del libro radica en la capacidad del narrador por tejer su trama novelística a partir de diversos puntos de vista, en aras de construir una novela que termine constituyéndose como un eco de los relatos de un Faulkner, un Joyce y otros autores que se atrevieron a practicar una prosa de tipo experimental. Francois Villanueva abreva las fuentes de estos autores, con el propósito de constituir una impronta

propia que al mismo tiempo rescate la mejor herencia de las estéticas vanguardistas del siglo pasado. Para ser más preciso, el enfoque múltiple utilizado por Villanueva habría tenido su origen en la estética cubista. Es esta una propuesta que, dejando a un lado los resultados obtenidos, siempre es bienvenida en un escritor novel que ambiciona labrarse un camino propio en el siempre difícil contexto literario moderno, en el que los riesgos estéticos no suelen abundar tanto como los autores o los libros.

Por esta y otras razones, es que el propio lector de *Los bajos mundos* deberá descubrir el momento para sumergirse en el texto. Este es un libro recomendable para los amantes de la buena literatura, capaces de percibir y disfrutar el encanto propio de un lenguaje estéticamente trabajado. Sin duda alguna, esta novela se irá haciendo poco a poco de un espacio seguro en nuestra tradición literaria moderna.